

HET STRATEGIEFORMULERINGSPROCES (III)¹

door Drs. Th. P. van Hoorn

Onderzoek naar en formulering van een nieuwe strategie

17 Inleiding en samenvatting

Dit derde artikel over het strategieformuleringsproces behandelt het onderzoek naar en de formulering van een nieuwe strategie. Deze fase van het strategisch besluitvormingsproces is, zoals in het tweede artikel (zie par. 16) uiteen werd gezet, in het merendeel van de gevallen aktueel, echter niet in alle.

Het gaat hier met name om die situaties waarin het ondernemingsperspectief voor de komende jaren te zeer in negatieve zin afwijkt van de lijst doelstellingen en randvoorwaarden en er derhalve aanleiding bestaat een zodanige verandering in een of meer der strategische variabelen (zie deel I, par. 2) aan te brengen, dat de doelstellingen redelijkerwijze wel bereikt zullen worden. Indien een dergelijke afwijking niet bestaat en het management geen ambities koestert om onder die omstandigheden toch bepaalde strategische nieuwe projecten te entameren, is het doorlópen van de hieronder beschreven fasen van het strategisch besluitvormingsproces ter verandering en/of aanpassing van de strategie niet noodzakelijk. Het proces kan dan afgesloten worden met de fase van de toetsing van het perspectief aan de doelstellingen en randvoorwaarden zoals beschreven in deel II, par. 16, waarna herhaling kan plaatsvinden na een bepaalde periode of als de omstandigheden dit aktueel doen zijn. Dit laatste komt de afgelopen jaren steeds frequenter voor en wordt aangeduid met de term „strategic issue analysis”.

Bestaat er wél een substantiële afwijking tussen perspectief en doelstellingen en besluit het management systematisch aan verbetering te gaan werken, dan wordt de hieronder besproken fase van het strategieformuleringsproces in principe aktueel (zie figuur 3, het dubbelomlijnde blok).

De eerste vraag die daarbij beantwoord moet worden, is die naar de aard van de te nemen maatregelen: zijn deze operationeel, organisatorisch of strategisch? (par. 18). Besluit men tot de noodzakelijkheid van strategische aanpassingen, dan is het gewenst het zoekproces naar geschikte alternatieven zo veel mogelijk te systematiseren. Hiertoe worden uit de toetsing van het ondernemingsperspectief aan o.m. de doelstellingen en randvoorwaarden criteria ontwikkeld, waaraan nieuwe strategische alternatieven moeten voldoen (par. 19). Vervolgens wordt een eerste - voorlopige - opstelling gemaakt van in aanmerking komende typen van alternatieven met behulp van deze criteria. Hierbij komen zowel weinig ingrijpende strategische veranderingen - b.v. een relatieve zwaartepuntsverlegging tussen bestaande segmenten -, als meer ingrijpende - zoals produkt en/of marktontwikkeling en diversificatie - aan de orde (par. 20).

¹) Dit artikel is het derde in een reeks van drie artikelen over het strategieformuleringsproces. In deel (I) de algemene inleiding en de fase van de inventarisatie van de huidige situatie
In deel (II) de fase van de raming van de resultaten van de voortzetting van de huidige strategie
In deel (III) de fase van het onderzoek naar en de formulering van de nieuwe strategie.

Schema Strategieformuleringsproces

Figuur 3

In de volgende fase worden de in par. 20 voorgeselecteerde potentiële alternatieven met de volledige criterialijst geconfronteerd (par. 21). Van de in deze fase van de selectie nog overgebleven alternatieven worden vervolgens gedetailleerde kwaliteits- en middelenprofielen gemaakt, die worden getoetst aan het profiel van de eigen onderneming. Hieruit wordt een lijst met kwaliteits- en middelenmanco's resp. surplusen opgesteld (par. 22). Een belangrijk strategisch probleem dat dan opduikt, is de wijze van compensatie of opvulling van manco's, dan wel het gebruik dat gemaakt wordt van de surplusen. Opvulling van manco's kan op vele manieren geschieden o.m. door interne ontwikkeling of door externe samenwerking (par. 23), waarna een programmering van de implementatie van de uiteindelijk geconcipeerde nieuwe strategie de afsluiting van het strategieformuleringsproces vormt (par. 24).

18 Bepaling van de aard van de te nemen maatregelen ter verbetering van het ondernemingsperspectief

Indien geconcludeerd moet worden, dat het pakket doelstellingen en randvoorwaarden - ook indien dit herzien is! - redelijkerwijze voor een deel of in zijn geheel niet gerealiseerd kan worden, zijn er verschillende maatregelen denkbaar teneinde de toekomstige situatie te verbeteren:

- a. efficiëntie- en saneringsmaatregelen (bijv. een verbetering van het grondstoffenrendement, van arbeidsmethoden, bestelmethode, handling, enz.)
- b. organisatorische maatregelen (bijv. een herstructurering van een functionele naar een divisionele structuur, opzetten van aparte landenorganisaties, overgang naar projectorganisatie, enz.)
- c. maatregelen van strategische aard, c.q. veranderingen in een der strategische variabelen (produkten, afnemersgroepen, technologieën, regio's, enz.)

De bovenstaande opsomming moge benadrukken, dat nooit zonder meer de conclusie mag worden getrokken dat elke situatie van te geringe rentabiliteit en/of groei altijd het gevolg is van een onjuiste strategie!

ad a en b Deze maatregelen zijn van niet-strategische aard²⁾ en worden derhalve niet verder behandeld. Hiermede mag echter geenszins de indruk gewekt worden dat zij niet van belang zouden zijn. Integendeel, zij behoren tot het type beslissingen resp. maatregelen, waarmee iedere onderneming eigenlijk voortdurend bezig is of althans behoort te zijn.

Het is echter van belang voordat men zich hierop gaat richten, goed te onderzoeken wat het wezenlijke van het probleem is. Indien het probleem van de onderneming van origine strategisch is en niet operationeel/organisatorisch, dan kan het zijn dat de onderneming veel tijd, energie en kosten investeert in onderzoek en maatregelen van het laatste type, waardoor men vaak definitieve achterstand in strategische zin oploopt (zie Ansoff 1969, blz. 15 e.v.).

²⁾ Ansoff noemde ze „operational” en „administrative” decisions, ter onderscheiding van de „strategic” decisions (zie Ansoff 1965, pag. 5)

ad c Met de maatregelen van strategische aard, c.q. veranderingen in één der strategische variabelen zullen wij ons in het laatste deel van dit artikel bezighouden. De aard en de ingrijpendheid van deze beslissingen kunnen zeer uiteenlopen.

Het kan bijv. enerzijds betreffen het verleggen van het zwaartepunt van de activiteiten van het ene strategische segment naar het andere, een strategisch relatief lichte ingreep. Anderzijds kan het ook een volledige fundamentele vernieuwing van bestaande activiteiten betreffen: men start met geheel nieuwe produkten op onbekende, geheel nieuwe markten. Daartussen ligt een enorm terrein van minder „extreme” strategische alternatieven. Bij vrijwel elke van deze strategische „bewegingen” doet zich tevens de vraag voor - en in de laatste jaren al heel in ’t bijzonder - of niet een deel van de bestaande activiteiten moet worden afgestoten, bijv. omdat dit niet meer in de strategische structuur past, dan wel op te veel kwaliteiten en middelen van de onderneming beslag legt.

19 Formulering van criteria voor toekomstige strategische ontwikkeling

Deze fase in het strategieformuleringsproces is een zeer belangrijke. Met behulp van de criteria moet namelijk richting gegeven worden aan het onderzoek en de evaluatie die moeten leiden tot de noodzakelijk geachte aanpassingen in de strategie.

De in deel II, par. 16, beschreven toetsing van de raming resultaten voortzetting huidige strategie aan de oorspronkelijke of inmiddels geherformuleerde doelstellingen leidt namelijk in de laatste jaren steeds frequenter tot de conclusie, dat het ondernemingsperspectief onvoldoende is. Dit komt concreet tot uiting doordat òf in de strategische structuur òf in het kwaliteitsprofiel (vooral met betrekking tot de kernkwaliteiten) dan wel in beide bepaalde tekortkomingen blijken, welke vroeger of later tot resultaten zullen leiden die niet meer conform de doelstellingen zijn. Dit vraagt om de ontwikkeling van een nieuwe strategie, die een perspectief biedt dat wèl beantwoordt aan de doelstellingen en randvoorwaarden. Zodra men besluit het strategische concept van de onderneming geheel of ten dele te veranderen, doen zich - vrijwel altijd - reeksen alternatieven voor, variërend van weinig tot zeer ingrijpend. In deze fase van het proces van strategische besluitvorming is het gevaar groot letterlijk te verdrinken in de veelheid van mogelijkheden. Opnieuw is derhalve ordening en systematisering van alternatieven nodig.

Het ordenen en selecteren van alternatieven is te vergelijken met het doorlopen van een besluitvormingsboom. Ter vermijding van doodlopende wegen (maar ook van valkuilen!) zijn richtingaanwijzers nodig. Het afkappen van oninteressante of onaanvaardbare alternatieven zal zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces moeten plaatsvinden. Daarmede spaart men niet alleen geld - elk onderzoek van een alternatief kost iets - maar vooral ook tijd en dit laatste is bij de toch al bestaande versnelling van ontwikkelingen, waaruit zowel kansen als bedreigingen voortvloeien, wellicht nog belangrijker.

Ontwikkeling van het criteriaprofiel

Het richtinggeven aan dit ordenings- en selectieproces van alternatieve strategieën willen wij doen met behulp van criteria.

Daartoe zullen deze criteria moeten aangeven:

- 1 aan welke prestatieniveau's c.q. doelstellingen in termen van rentabiliteit, groei, enz. potentiële alternatieve strategieën moeten voldoen
- 2 welke risico's daarbij aanvaardbaar geacht worden dan wel welke flexibiliteit daarbij vereist is (deze groep van criteria kan soms ook omschreven worden in termen van deficienties van kwaliteiten en/of middelen, die vermeden moeten worden of juist een compensatie behoeven)
- 3 welke kwaliteiten en/of middelen van de huidige organisatie in het bijzonder aangewend of ontwikkeld moeten worden
- 4 welke beleidsprincipes en randvoorwaarden intern dan wel extern gelden voor het ontwikkelen van alternatieve strategieën.

Het criteriaprofiel bevat, zoals blijkt, elementen uit het pakket doelstellingen en randvoorwaarden, uit de analyse van de strategische structuur alsmede uit de lijst bekwaamheden en middelen. De criteria zullen dan ook ontwikkeld moeten worden uit:

- de toetsing van de raming resultaten voortzetting huidige strategie aan de - eventueel geherformuleerde - doelstellingen en randvoorwaarden (zie deel I, par. 5, resp. deel II, par. 16)
- de analyse van de strategische structuur voorzover de resultaten hiervan niet verwerkt zijn in het pakket doelstellingen en randvoorwaarden (zie deel II, par. 15)
- de beoordeling van de mate waarin eigen bekwaamheden en middelen beantwoorden aan de gestelde eisen (o.m. van afnemers en concurrenten, zie deel II, par. 13)

In alle drie de gevallen is er sprake van een vergelijking, waarbij in dit stadium van het onderzoek speciaal gelet wordt op manco's en surplussen. Surplussen kunnen worden uitgebuit dan wel verder ontwikkeld, manco's aangevuld dan wel gecorrigeerd. Men zou deze evaluaties derhalve iets gesimplificeerd kunnen vergelijken met een aftrekberekening, waarbij men uitsluitend de restposten overhoudt en zich vervolgens afvraagt wat men er mee doet. Men zal immers - indien men bijv. constateert dat de toekomstige groei te gering is of de seizoenmatigheid te hoog t.o.v. die geformuleerd in de doelstellingen/randvoorwaarden - de beslissing moeten nemen in hoeverre dat element (tekort of overschot) moet worden opgenomen in de lijst met criteria. Ook dit is een kwestie van prioriteiten en van praktisch management. Hiervoor is de „theorie” nog niet ontwikkeld. Dit hangt op dit moment nog typisch af van de visie die het management heeft op de toekomstige situatie en van hun persoonlijke waarden en voorkeuren.

Een dergelijk criteriaprofiel kan er nu bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Doelstellingen	- groei \geq 10%
	- rentabiliteit totaal vermogen \geq 14%
	- minimum omzet per project na 2 jaar \geq 3 miljoen
Risico's/flexibiliteiten	- investeringen per project maximaal 10% van balanstelling

- afzet minimaal 80% in het winterseizoen
 - investeringen voor minstens 70% buiten Nederland realiseerbaar
 - branche structureel onafhankelijk van de huidige
 - integratie naar afnemerskant realiseerbaar
 - volledige uitbestedingsmogelijkheid van service-activiteiten
- Kwaliteits- resp. middelenaanwending
- image en kwaliteit van nieuwe produkten vergelijkbaar met de huidige
 - gebruik maken van één der bestaande verkoopkanalen
 - gebruik maken van bestaande merknaam
 - technologie verwant aan de huidige
- Beleidsprincipes/ randvoorwaarden
- produktie realiseerbaar zonder lopende bandwerk
 - omscholing huidig personeel mogelijk (geen ontslag)

Deze lijst geeft uitdrukkelijk alleen een aantal voorbeelden per criterium-categorie. Er blijkt direkt al uit, dat de erin opgenomen criteria tegenstrijdig (kunnen) zijn. Op zich is dat niet onjuist. Het is zelfs logisch, als we de totstandkomingsprocedure bekijken. De gegevens worden immers aan drie verschillende, ten dele van elkaar onafhankelijke bronnen ontleend. Dit impliceert echter wel dat het management prioriteiten zal moeten stellen binnen het criteriaprofiel, wil men in een volgende fase van het proces niet voor bijkans onoplosbare problemen komen te staan (zie hiervoor verder par. 21). Daarmede raken wij tevens het vraagstuk van de omvang c.q. het aantal items opgenomen in het criteriaprofiel. Een lange lijst is in principe nauwkeuriger dan een korte, maar werkt in dien zin onpraktisch, dat zij het aantal overeenigbaarheden en/of tegenstrijdigheden verhoogt. Men zal hier dus moeten proberen een middenweg te zoeken tussen de gewenste nauwkeurigheid van het strategisch sturingsproces en de praktische uitvoerbaarheid daarvan binnen de organisatie.

Het voordeel van de opname van criteria ontleend aan de beoordeling van eigen kwaliteiten en middelen is wel, dat daarmede het inspelen op verwachte interne en externe ontwikkelingen en eisen - met name ook de markt- en concurrentiestructuur - in de beschouwingen betrokken wordt. Men geeft daarmede fundamenteel de kwaliteiten aan waarmee de onderneming zich wil onderscheiden, alsmede de synergetische effecten die in het bijzonder worden nagestreefd.

Hantering van het criteriaprofiel

Het criteriaprofiel dient er in de eerste plaats toe om het te onderzoeken gebied af te bakenen waarbinnen naar strategische alternatieven gezocht wordt (de zgn. „scope of search”). Door deze elementen zo concreet mogelijk te beschrijven - en zich hieraan vervolgens ook te houden! - kan het strategie-onderzoek zich concentreren op zorgvuldig afgebakende terreinen. Daardoor wordt onderzoek in een voor de onderneming op dat tijdstip niet of minder interessante richting bij voorbaat vermeden, hetgeen de verspilling van tijd en mankracht kan voorkomen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er hier-

boven impliciet van uitgegaan is, dat er ettelijke interessante strategische alternatieven ter discussie zullen staan, zodat er duidelijk geselecteerd zal moeten worden. De laatste jaren is hiervan echter bij menige - vooral kleinere - onderneming niet of amper sprake; er zijn nauwelijks alternatieven. In dat geval speelt het criteriaprofiel een aanzienlijk minder belangrijke rol.

Voorts is het van belang er op te wijzen dat het criteriaprofiel door de toetsingsfunctie van voorgedragen strategische alternatieven ook op de langere termijn een bijsturingfunctie heeft met betrekking tot de strategische structuur. Ja, men zou hier zelfs van een functie van „strategiecontrol” kunnen spreken (vgl. ook Mann 1976). Als gevolg van de reeds genoemde „af-trekberekening” krijgt het criteriaprofiel het karakter van een lijst van eisen ten behoeve van de verandering en aanpassing van de strategische structuur.

Nemen wij ter verduidelijking hiervan eens aan dat in een onderneming de volgende opstelling is gemaakt van de afwijkingen tussen enkele elementen uit het pakket doelstellingen en randvoorwaarden en de conclusies daaromtrent bij de analyse van de strategische structuur en het kwaliteiten/midde-lenprofiel (ter vereenvoudiging zijn er slechts een paar opgenomen):

Doelstellingen/randvoorwaarden		Analyse/prognose strat. structuur + kwaliteiten/midd.	Afwijking (2.3)	Criteriumprofiel: norm
Element	Norm			
1	2	3	4	5
Rentabiliteit eigen verm.	12%	9 à 10%	2 à 3%	15%
Spreiding omzet over seizoenen	50% in zomer	75% in zomer	25%	80% omzet in winter
Geografische spreiding act.	30% in Nederland	50% in Nederland	20%	70% activa buiten Nederland
Operationele kennis van technologieën	op hetzelfde niveau als concurrenten zowel bij plastics als metaal	plastics: goed metaal: onvoldoende	+ / - - -	accent op metaalprojecten

Figuur 5

In dit voorbeeld toont kolom 4 de afwijkingen c.q. tekorten met betrekking tot enkele elementen uit de doelstellingen/randvoorwaarden en het kwaliteitsprofiel, die een hoge prioriteit gekregen hebben. Op basis hiervan moet voor kolom 5 een norm ontwikkeld worden. Deze norm fungeert in het selectieproces gedurende een zekere periode als „bijstuurder” doordat bepaalde alternatieven niet door de selectie komen bij toetsing hieraan.

De hoogte van de norm bepaalt in principe - als er voldoende projecten en financieringsmiddelen zijn - de snelheid van de bijsturing. Behalve op basis van taxatie en oordeel van het management zal de normhoogte derhalve ook bepaald kunnen worden met behulp van risico-analyse toegepast op de huidige situatie, waaruit dan een bepaalde tijdsvoorkeur voor de realisering van de correctie binnen de geplande bijsturingsperiode kan resulteren.

Hoe groter de afwijking (in kolom 4) hoe sterker de corrigerende werking van het criteriumprofiel in principe zal moeten zijn. Naarmate de afwijking geringer blijkt te worden gedurende de bijsturingsperiode kan de normwaarde in het criteriumprofiel eveneens gewijzigd worden. Indien in het gegeven voorbeeld een percentage van 60% zomerseizoen-omzet bereikt is (in kolom 3) kan de criteriumnorm in kolom 5 tot bijv. 60% winterseizoen-omzet verlaagd worden. De werkelijke bijsturingssnelheid valt in de praktijk echter dikwijls tegen o.m. in verband met noodzakelijke (deel)vervangingen, werkgelegenheidsoverwegingen, fiscale en monetaire bepalingen, relaties tot afnemers en leveranciers e.d.

De bovengestelde aanpak leidt er toe dat de samenstelling en normwaarden van het criteriumprofiel vrijwel nooit gelijk zal zijn aan die van het pakket doelstellingen en randvoorwaarden, terwijl er ook frequenter veranderingen in de eerste zullen worden aangebracht nl. telkens als bijsturingsacties effect (beginnen te) krijgen resp. als elders nieuwe onevenwichtigheden ontstaan.

Met enige nadruk wil ik er op wijzen dat bij het hanteren van deze aanpak gewaakt moet worden voor een te statische en te weinig creatieve benadering van de strategie. Men kan hier het gevaar lopen van steeds weer „structuur aanpassen”.

Daarom moeten beleidsoverwegingen (voorkeuren, taxaties, intuïties, visies, enz.) van het management als extra element in het criteriaprofiel kunnen worden opgenomen, terwijl er voorts ruimte moet zijn voor een eerlijke en objectieve toetsing van nieuwe creatieve ideeën die binnen de onderneming tot ontwikkeling komen.

20 Opstelling van potentiële alternatieve strategieën met behulp van criteria

Het is nu zaak eerst een overzicht te krijgen van alle mogelijke nieuwe strategische ontwikkelingsrichtingen, teneinde hieruit een uiteindelijke verantwoordelijke keuze te kunnen maken. Daartoe moeten wij terug naar de opsomming uit deel I, par. 2. In principe kan elke strategische variabele daar genoemd, worden veranderd teneinde bij te dragen aan de verbetering van het perspectief. In de praktijk blijken de strategische alternatieven voor deze fase van het proces als volgt te kunnen worden gerangschikt (zie ook in ongeveer gelijke zin Uyterhoeven c.s. 1973, pag. 50 e.v., voorts Van der Torn 1973, pag. 317).

- 1 de „verander niets” strategie, dat wil zeggen alles blijft bij het oude
- 2 verschuiving van zwaartepunt(en) tussen de reeds bewerkte strategische segmenten. Dit kan specialisatie in bepaalde segmenten en liquidatie van andere met zich brengen doch ook penetratie (marktaandeelvergroting) in enige en marktaandeelverlaging in sommige andere (dus alleen een relatieve verschuiving)
- 3 produkt- en/of marktontwikkeling dan wel diversificatie (volgens de pijlen van de produkt-marktmatrix, zie figuur 5)
- 4 integratie dan wel differentiatie in de bedrijfskolom

- 5 verandering - c.q. vergroting dan wel verschuiving - van geografisch gebied, tegenwoordig veelal neerkomend op (toenemende) internationalisatie
- 6 verandering van technologie
- 7 opgave van zelfstandigheid (verkoop dan wel liquidatie)

Voor de selectie uit deze 7 typen van alternatieven hebben wij nu het criteriaprofiel uit par. 19 als uitgangspunt. Veelal zal er meer dan een type potentieel in aanmerking komen om nader te worden onderzocht.

ad 1 Dit alternatief wordt hier niet behandeld. Het is in deze fase niet actueel.

ad 2 Segmenten verschillen qua karakteristiek en perspectief, onder meer met betrekking tot groei, bruto marge, rentabiliteit, concurrentie enz. Bijna altijd zit de onderneming in veelbelovende en povere segmenten. In aansluiting op deze constatering rijst de vraag hoe middelen en bekwaamheden van de onderneming over deze segmenten en daarmee tevens over de perspectieven daarvan verdeeld zijn (de zgn. „Resource and capabilities allocation”). Geld, personeel en kwaliteiten zijn in vele gevallen alternatief aanwendbaar en inzetbaar, zij het soms met een zekere vertraging.

Onderzocht moet nu worden welke wijzigingen in de inzet van middelen en kwaliteiten³) mogelijk zijn, opdat de beste worden gericht op de segmenten met de fraaiste perspectieven. Daarbij moet ook expliciet - zeker in een periode van stagnatie - het verlaten van bepaalde segmenten en/of het afstoten van bepaalde activiteiten als mogelijk strategisch alternatief genoemd worden.

In het merendeel der gevallen vormt een verschuiving van zwaartepunten tussen reeds bewerkte strategische segmenten in vergelijking met de alternatieven 3 tot en met 7 een minder ingrijpende strategische verandering. Telkens weer blijkt dat met een dergelijke verschuiving opvallende resultaat- en perspectiefverbeteringen realiseerbaar zijn. Het is goed om ons daarbij te realiseren dat elke verandering die de onderneming in één der strategische variabelen aanbrengt (d.w.z. nieuwe produkten, markten, gebieden, technologieën, enz.), haar op een nieuw terrein brengt waar zij (nog) geen ervaring heeft en derhalve ook een relatieve achterstand op de concurrentie. Deze achterstand moet zij inlopen. De onderneming moet kennis vergaren en kwaliteiten opbouwen, hetgeen kosten en risico's met zich brengt. Hoe dichter de onderneming „bij huis” blijft, d.w.z. hoe minder ingrijpend zij de strategische variabelen verandert, hoe geringer de risico's zullen zijn en hoe groter - theoretisch - de kans op succes (vgl. ook Rumelt 1974). Om die reden is het verleggen van de zwaartepunten binnen de reeds bewerkte segmenten in deze fase van het onderzoek een zeer voor de hand liggende strategie die in principe altijd onderzocht moet worden voordat het onderzoek naar de alternatieven 3 t/m 7 wordt aangepakt. Voldoet men door een dergelijke ver-

³) Zo spreken Uyterhoeven c.s. 1973, Hfdst. 6, in dit verband over de „resource audit”, vgl. voorts Ferguson 1974, Hfdst. V en Hussey 1971, pag. 53 e.v.

schuiving aan het criteriaprofiel zoals beschreven in de vorige paragraaf, dan kan men zich een verder onderzoek naar andere mogelijke strategische ontwikkelingsrichtingen (zie hieronder 3 t/m 7) sparen. Natuurlijk spelen bij die beslissing de instelling en ambitie van het zittende management een grote rol.

ad 3 en 4 Beide, produkt/marktmatrix en bedrijfskolom kunnen gebruikt worden om een systematische „kaart” van ontwikkelingsmogelijkheden voor de onderneming te ontwerpen. Doorgaans moet voor elk strategisch segment één aparte P.M.-matrix en/of bedrijfskolom getekend worden.

Produkt/Marktmatrix

produkten \ markten	beprekter	gelijk	verwant	geheel nieuw
beprekter	produkt-specialisatie ↑ produktontwikkeling			
gelijk	markt-specialisatie	← marktaandeel-vergroting →		
verwant				concentrische diversificatie
geheel nieuw	marktontwikkeling			conglomeraatvorming

Figuur 5

De gebruikelijke presentatie van de produkt/marktmatrix is aangegeven in figuur 5 (zie Van der Torn 1973, pag. 318). Zij laat zien dat men zich vanuit de bestaande situatie in een onderneming in strategische zin in een aantal richtingen kan bewegen. In principe kunnen deze gerelateerd zijn aan de dimensies produkt, dan wel markt resp. een combinatie daartussen en dit zowel in expanderende (hier in de betekenis van toevoegende) als in contraheerende (afstotende) zin. In de bedrijfskolom zijn eveneens twee bewegingsrichtingen denkbaar: in de richting van de afnemer en in de richting van de leverancier. De produkt/marktmatrix aanpak biedt het grote voordeel van een visuele weergave die enerzijds tot creativiteit, anderzijds tot systematisering leidt. Zij kan goed tijdens brainstorming sessies in groepen ingevuld worden. In het begin kan het een tamelijk vrijblijvende opsomming worden van ideeën - uitvoerbaar of niet - die dan later in een volgende evaluatiefase moeten worden ingebracht, waaruit een meer verantwoorde selectie kan worden gemaakt.

Juist het brainstormingsachtig karakter van dit proces en de relatieve eenvoud van de presentatiewijze daarvan, maken het geschikt om in verschillende groepen in de onderneming te doen plaatsvinden, teneinde op die wijze

ideeën boven water te krijgen. Men kan dit behalve met stafgroepen ook met vertegenwoordigers uit de verkoop en/of met bazen uit de fabriek doen. Dit brengt hen niet alleen meer begrip voor de problematiek van de onderneming bij, maar laat hen zich daar ook meer bij betrokken voelen. Ook als presentatiemiddel in de ondernemingsraad is de produkt/marktmatrix zeer geschikt.

Opmerkelijk is voorts dat menigmaal ideeën worden ontwikkeld die als gevolg van het bekende oogkleppeneffect tot dan toe niet of onvoldoende bij het management ter discussie waren geweest.

Bij het produkt/marktmatrix onderzoek op basis van de vooraf opgestelde criteria moeten in principe alle alternatieven uiteindelijk voldoen aan alle criteria, zij zijn m.a.w. alle relevant.

Tijdens de zoekactiviteit in deze fase moet men vooral praktisch zijn. Vaststelling of een alternatief voldoet aan alle criteria kan vrij veel manuren kosten (bijv. een preciese rentabiliteitsbepaling, vaststelling van omscholingsmogelijkheden, vestigingsplaats, enz.).

Verwacht men m.a.w. tijdens het zoekproces veel alternatieven, dan verdient het aanbeveling een vóórselectie in te lassen met behulp van criteria waarmee potentiële alternatieven zonder veel werk op toelaatbaarheid getoetst kunnen worden (al loopt men natuurlijk wel een zeker risico dat een interessant project toch door de mazen glipt). Meestal kan men dit doen met de volgende criteriacategorieën:

- risico's/flexibiliteiten (resp. zwaktecorrecties)
- aanwending en/of ontwikkeling van bekwaamheden en/of middelen.

De werkwijze bij de evaluatie van de brainstorming zal nu afhangen van het aantal criteria dat op de lijst komt te staan. Zijn dit er slechts 3 à 4 dan is het mogelijk dat elk alternatief dat ter sprake komt snel wordt gechecked op zijn aanvaardbaarheid. Is het aantal groter, dan kan het aanbeveling verdienen meerdere matrices in te vullen, waarbij telkens bijv. bepaalde markt- (resp. afzet-) criteria langs de ene as en produkt- resp. technologiecriteria langs de andere as worden afgezet. Deze kan men dan van zeer verwant naar absoluut niet verwant uitwerken. Elke ingevulde matrix levert zodoende een aantal alternatieven op. Heeft men alle criteria op deze wijze verwerkt, dan verkrijgt men een aantal met alternatieven ingevulde matrices.

Zet men deze vervolgens op een rij dan zijn er zeer waarschijnlijk een aantal alternatieven die aan alle en enkele andere die aan vrijwel alle criteria voldoen. Met deze groep alternatieven wordt het onderzoek dan verder voortgezet.

ad 5 en 6 Aan deze vormen van strategische alternatieven zijn in deze fase van het analyseproces geen bijzondere aspecten meer verbonden na hetgeen hierboven onder 2, 3 en 4 is opgemerkt. Het kan ook hier wederom verschuivingen van (landen) zwaartepunten, afstotingen en/of uitbreidingen betreffen. Systematisering van alternatieven ter voorbereiding van evaluatie aan de hand van de gekozen criteria kan ook hier met behulp van matrices plaatsvinden.

ad 7 Opgave van zelfstandigheid van de onderneming door middel van ver-

koop aan derden kan op een reeks overwegingen berusten. Men zal hier veelal toe overgaan wanneer ofwel het perspectief te slecht is en/of in het kwaliteiten- en middelenprofiel zo veel negatieve aspecten voorkomen dat de onderneming de strijd om het bestaan redelijkerwijze niet zal (kunnen) volhouden. Dit kan o.m. het geval zijn als de financiering spaak loopt, of een bekwaam management ontbreekt. Blijkt verkoop onder dergelijke omstandigheden niet mogelijk, dan zal liquidatie moeten volgen (verkoop alleen om een hoog bod op de aandelen te incasseren wordt hier buiten beschouwing gelaten).

21 Voorselectie alternatieve strategieën op grond van vergelijking met criteria

Ook al geeft het criteriaprofiel een duidelijke richting aan de zoekactiviteit, het zal toch vrijwel altijd voorkomen dat er:

- 1 meer dan één alternatief als resultaat wordt verkregen
- 2 niet alle of geen der alternatieven aan alle gestelde criteria blijken te voldoen.

Er ontstaat dan een prioriteiten- en een selectieprobleem. De vraag rijst immers ogenblikkelijk of elk criterium even belangrijk is. Het antwoord is duidelijk nee. Veelal is het mogelijk zelfs ook noodzakelijke prioriteiten te stellen en deze moeten als zodanig apart in de lijst met selectiecriteria worden aangebracht, bijv. een spreiding van het seizoen gaat vóór een spreiding naar geografische gebieden, of een projekt dat andere groepen afnemers weet te bereiken, heeft voorkeur boven een dat zich richt op reeds bestaande afnemers.

Men kan daarbij ook nog de mate van prioriteit d.m.v. een „scoring” aangeven, bijv. de hoogste prioriteit is een 1, een iets minder hoge een 2, dan een 3, enz., dan wel d.m.v. een of meer kruisjes (+, ++, enz.) (zie voor de scoringsystemen, deel II, par. 13).

Een vergelijking van een aantal alternatieven aan de hand van een bepaald criteriaprofiel kan er bijv. uitzien als aangegeven in figuur 6.

Wil men nog een stap verder gaan en meer verfijning aanbrengen, dan kan men de prioriteit als wegingsfactor gaan gebruiken, waardoor elk alternatief per regel een cijfer krijgt: wegingsfactor vermenigvuldigd met de score. Opstelling van deze gewogen scores levert dan een totaal op, dat een indicatie geeft voor de rangorde van het alternatief⁴⁾ (vgl. voor deze problematiek o.m. Kramer en Appelt 1974, pag. 188 e.v.).

In het hier weergegeven voorbeeld blijkt alternatief III, zowel bij sommering van de ongewogen als van de gewogen scoringen als het meest aantrekkelijke naar voren te komen.

Niettemin moet men zich kritisch opstellen tegenover een dergelijke conclusie. De totaalscore wordt immers zowel beïnvloed door de plus- dan wel minscore als door het prioriteitscijfer. Verandering hierin kan een aanzien-

⁴⁾ Overigens zij hierbij opgemerkt dat het noodzakelijk kan zijn bepaalde criteria als absolute criteria te hanteren. De alternatieven die daaraan niet voldoen behoeven dan in de evaluatie niet eens meer opgenomen te worden.

Criteria	Prioriteit	Alternatieven		
		I	II	III
Rentabiliteit \geq 12%	1	++	+/-	+ *
Groei $>$ 10%	1	+/-	+	++
Investering $<$ 10% balanstelling	1	+	+/-	+
80% omzet in winterseizoen	1	-	++	+/-
Branche structureel onafhankelijk van de huidige	1	+/-	+/-	++
70% investeringen buiten eigen land	2	--	--	+/-
Uitbesteding service-activiteiten	3	+	+/-	-
Gebruik technologie mogelijk	2	++	+	+/-
Zelfde image en kwaliteit produkt	1	+/-	+/-	++
Omscholing huidig personeel mogelijk	1	+	-	+

* + = positief
 - = negatief
 +/- = neutraal

Figuur 6

Vergelijking kwaliteitsprofielen: bepaling manco's/surplussen

Kernkwaliteiten	Vereist bij alternatief Projekt I*	Aanwezig in eigen bedrijf	Ontwikkelaar in eigen bedrijf	Manco's/surplussen
<i>Management</i>	+++	++	+++	+/-
<i>Organisatie</i>				
structuur	++	---	++	+/-
communicatie	+++	---	---	---
<i>Marketing</i>				
design	+++	---	+/-	---
verkooporganisatie	++	---	++	+/-
promotie	++	+	++	+/-
relatie afzetpunten	+++	+++	+++	+/-
<i>Productie</i>				
produkt ontwikkeling	++	---	---	---
produktiefaciliteiten	++	+++	n.v.t.	+
service	++	+	++	+/-
<i>Financiering</i>				
benodigd bedrag	++	+	++	+/-
Totaal score				7 +/- 1 + 2 ---- 1 ----

* de kwaliteiten van concurrenten mede in aanmerking genomen

Figuur 7

lijke invloed hebben op deze totaalscore. Vandaar dat men de rangorde van de totaalscores moet testen op gevoeligheid per alternatief voor variaties zowel in score als in prioriteit.

22 Opstelling en vergelijking kwaliteits- en middelenprofielen van alternatieve strategieën. Bepaling kwaliteitsmanco's/surplussen

Wanneer in par. 21 op grond van een - nog vrij ruwe - toetsing van voorlopige projecten met het criteriaprofiel een aantal potentieel interessante ontwikkelingen zijn uitgeselecteerd, is het nog geenszins zeker dat zij - ofschoon zij beantwoorden aan de criteria - ook realiseerbaar zullen zijn.

Dit vraagt een uitspraak over de noodzakelijke kwaliteits- en middelenprofielen van de projecten in vergelijking met de eigen kwaliteiten- en middelenprofielen. Wanneer deze profielen in belangrijke mate met elkaar overeenkomen, zal de kans op een succesvolle realisatie groter zijn dan wanneer dit niet het geval is. De mate van overeenkomst zal dus vastgesteld moeten worden. Hier rijst dadelijk de vraag ten aanzien van welke elementen dit gedaan moet worden. Ook hier geldt weer de relevantie: eerst de kernkwaliteiten, daarna de minder vitale. In vele gevallen zal men kunnen volstaan met management, organisatie, productie, marketing, research en financiën, resp. belangrijke elementen hieruit. Elk van deze elementen wordt beoordeeld in het licht van de eisen die in de naaste toekomst binnen het betreffende project of branche zullen worden gesteld. Deze eisen dienen te worden vergeleken met die kwaliteiten die men óf zelf reeds heeft, óf door middel van adequate maatregelen binnen een bepaalde aanlooptermijn denkt te kunnen ontwikkelen (bijv. d.m.v. opleiding, research, enz.). Door middel van deze vergelijking van kwaliteiten en middelen constateert men één of meer manco's dan wel surplussen, die op deze wijze kunnen worden geregistreerd.

Met name de concurrentie (m.b.t. een aantal kwaliteiten en/of middelen zal men vrijwel zeker met een achterstand op hen beginnen) zal als apart element bij de vergelijking in aanmerking moeten worden genomen. Evenals in deel II, par. 13, kan dit een traceren en onderzoeken van individuele concurrenten betekenen, alsmede een voorspelling omtrent de vermoedelijke toekomstige ontwikkeling van hun kwaliteitsprofielen, en/of van hun tegenakties. Zijn deze gegevens niet verkrijgbaar, dan zal men uit moeten gaan van zo goed mogelijk voorbereide schattingen (bijv. m.b.v. de delphi-methode). Zie voor een uitwerking hiervan figuur 7.

Bij de aangegeven wijze van scoring kunnen er in de laatste kolom manco's, neutrale posities, resp. surplussen ontstaan. Wat de overhand zal hebben wordt bepaald door het type alternatief dat wordt geëvalueerd. Hoe groter de strategische afstand is tussen de eigen bestaande situatie en het onderzochte alternatief, hoe groter het aantal minscores vermoedelijk zal zijn.

Een apart punt vormen strategisch gezien plusscores. Deze betekenen een overschot c.q. een surplus boven eisen van de afnemers resp. kwaliteiten van de concurrenten. Zij verdienen extra aandacht. Het is namelijk geenszins ondenkbaar dat juist deze plusfactoren de onderneming in kwestie een potentiële voorsprong in handen geeft, die kan worden uitgebuit. Het kan een

springplank zijn voor een succesvolle entree. Vele ondernemingen hebben bijv. hun superieure managementkwaliteiten uitgebuit in nieuwe strategische bewegingen.

Bij de invulling van het schema „vergelijking kwaliteitsprofielen” moet nog aan een ander aspect gedacht worden. Het ontwikkelen van kwaliteiten kost tijd en geld. Verhoging resp. verlaging van het item „benodigd bedrag” beïnvloedt de score in de kolom „ontwikkelbaar in eigen bedrijf” en dus ook het saldo in de kolom manco’s/surplussen. Het schema kan dus tevens gebruikt worden voor het uitwerken van een aantal realisatie-alternatieven.

Hetzelfde geldt voor de tijdsfactor. Verlenging of verkorting van de geplande aanlooperperiode van het projekt geeft hetzelfde resultaat. De effecten van vertraging of versnelling resp. van lagere of hogere investeringen kunnen op deze wijze zichtbaar gemaakt worden in het saldo manco’s/surplussen van de kwaliteitsprofielen. Koppelt men dit gegeven aan de doelstellingen m.b.t. rentabiliteit, groei, cash-flow en de risico- resp. flexibiliteitsrandvoorwaarden, dan ontstaat meer zicht op de noodzakelijke timing van bepaalde projekten.

23 Bepaling realisatiemethoden van nieuwe strategieën d.m.v. onderzoek naar compensatiemogelijkheden van manco’s

Indien er manco’s optreden in een kwaliteitsprofielvergelijking kan hierin in principe op 4 manieren voorzien worden door:

- 1 interne opbouw: omscholing eigen personeel, research, enz.
- 2 aantrekking personeel van buiten (bijv. specialisten)
- 3 samenwerking met derden
- 4 overneming van bestaande ondernemingen.

De verhouding neutrale posities t.o.v. manco’s zal per geëvalueerd strategieprojekt anders liggen. Het aantal manco’s behoeft nog niets te zeggen over de realiseerbaarheid van het projekt binnen de eigen organisatie. Dit vereist een nader onderzoek naar de aard van de manco’s. De mogelijkheid van interne ontwikkeling van kwaliteiten kwam reeds in de vorige paragraaf (22) ter sprake. Het probleem daarvan is:

- dat het tijd kost
- dat succes niet verzekerd is.

Vandaar dat men in die gevallen, waarin de tijdsfactor en/of het voorkómen van het risico van mislukken een grote rol speelt (spelen), overgaat op andere realisatievormen, met name de mogelijkheden 2, 3 en 4 hierboven genoemd.

De keuze zal ook hier bepaald moeten worden met behulp van criteria. Zeker is, dat tijd, investeringsbedrag, risico’s, liquiditeitspositie en financieringsmogelijkheid onder deze criteria een belangrijke rol zullen spelen. Het aantrekken van personeel van buiten kan o.m. ook een vraag zijn van verkrijgbaarheid, kosten, carrièremogelijkheden en het potentieel om een goede en vruchtbare arbeidssituatie voor hen te scheppen.

Overweegt men de mogelijkheden 3 en 4 dan is in de eerste plaats een principieel standpunt vereist over de bereidheid tot samenwerking met, resp. overname van andere ondernemingen. Het is principieel in die zin dat dit

Onderzoek realisatiemogelijkheden nieuwe strategieën

Ondernemingsfuncties		Samenwerkingsvormen												
		Gentlemen's agreement	Licentie	Franchise	Inkoopcombinatie	Verkoopcombinatie	Belangengemeenschap	Assortimentsuitwisseling	Kartel	Stichting	Coöperatie	Joint venture	Fusie	Acquisitie
Leiding (management)														
	Productie, Inkoop		X				X		X		X	X	X	X
	Marketing, Verkoop			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	Research/ Ontwikkeling						X		X	X	X	X	X	X
	Administratie, Informatie						X		X		X	X	X	X
	Financiering						X				X	X	X	X
	Personeel						X		X	X	X	X	X	X
Samenwerkingskarakter		Partieel										Totaal		

Figuur 8

standpunt in het pakket doelstellingen en randvoorwaarden moet worden opgenomen (zie deel I, par. 5). Is dit gebeurd, dan rijst de vraag welke projecten (indien men er meer dan één heeft) zullen worden voorgedragen voor realisatie. Hiervoor is een nieuwe onderzoekfase nodig, die van de evaluatie van de samenwerkings- dan wel overnamemogelijkheden. Deze omvat:

- 1 het onderzoek naar de mogelijke vormen
- 2 het onderzoek naar de mogelijke partners.

ad 1 Ook hier kan een bepaalde vorm van systematisering ons wederom helpen. Daartoe kan een overzicht - in matrixvorm - gemaakt worden van de verschillende samenwerkingsvormen (horizontaal) en de bedrijfsfuncties (verticaal). In deze matrix is vervolgens nagegaan welke functies door middel van welke samenwerkingsvormen potentieel kunnen worden versterkt. In figuur 8 (ontleend aan Hovers 1972, pag. 11) is dit aangegeven door middel van kruisen (zie voorts ook Snellen 1975, pag. 142). De samenwerkingsvormen zijn hierin verdeeld in partiële (links van de dubbele streep) en totale (rechts daarvan).

In principe komen slechts die samenwerkingsvormen in aanmerking die aan alle op dat tijdstip bestaande manco's tegemoet komen. Blijkt dit er meer dan één te zijn dan kan per functie-manco de mate waarin de samenwerkingsvorm beantwoordt aan de voorkeur van de besluitvormers, desgewenst nog weer uitgedrukt worden in een prioriteit. Op de categorie die dan de hoogste score verkrijgt, zal het concrete zoekproces zich dan moeten richten. Met name kan hierbij een rol spelen dat bij de partiële samenwerkingsvormen geen der beide potentiële partners zijn zelfstandigheid behoeft te verliezen. Men denke er echter wel aan dat deze beslissing een nieuwe vereiste kwaliteit aan de kernkwaliteiten toevoegt, nl. het kunnen managen van samenwerkingen resp. joint-ventures of dochters. Menig strategisch project - hoe goed ook qua idee - is op dit aspect stuk gelopen!

ad 2 Het vinden van de partner(s) is soms vrij lastig, zeker als de branche weinig relatie met de eigen vertoont en/of indien het een project in het buitenland betreft. Branche-organisaties en Kamers van Koophandel e.d. zijn dan een mogelijke uitkomst om aan adressen te komen (zie Aguilar 1966, alsmede Van Hoorn 1974).

De evaluatie van de partner, zijn kwaliteiten, moraal, financiële mogelijkheden e.d. kan echter een langdurige affaire worden. Hier speelt naast een systematische voorbereiding het geluk of men meteen de juiste vindt, nog een grote rol. Vandaar, dat uiteindelijk in het zoekproces toch nog al eens „second best” projecten voorkeur krijgen boven de „first”, omdat de partner - soms toevallig - gemakkelijker te vinden is of sneller mee kan doen. Dan gaan ook eventuele deadline's ten aanzien van start of realisatie een rol spelen, ook al omdat het management nu eenmaal ter wille van de continuïteit voor een bepaalde regelmatige opvolging van projecten moet zorgen.

Hierboven werd reeds gewezen op de mogelijkheid een eventueel belangrijke negatieve score uit de vergelijking van kwaliteits- of middelenprofielen te

compenseren door het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten. Dit kan voor de procedure van de strategieformulering belangrijke consequenties hebben. Immers een project, dat bij de vergelijking in par. 22 een zeer negatieve kwaliteitsprofiel score krijgt, kan via de een of andere samenwerkingsvorm een uiteindelijk betere propositie blijken te zijn dan een project, dat een slechts geringe negatieve score toonde, doch waarvoor de ontbrekende schakel moeilijk te vinden is. Dit betekent dat er regelmatig feedbacks tussen de hier beschreven fase van het besluitvormingsproces en de vorige (par. 22) zullen voorkomen en dat er als gevolg van de grote variëteit in realisatievormen in deze fase van het onderzoek soms series alternatieven naar voren kunnen komen. Nog afgezien van de vele bedrijven die als partners in aanmerking kunnen komen.

Indien een onderneming als principe heeft geformuleerd zijn groei voornamelijk via overname's te effectueren, dan kan het aanleggen van dossiers per (potentiële) overnamecandidaat zin hebben, evenals het ontwerpen van een draaiboek voor de afwikkeling van de gehele overnameprocedure.

24 Programmering aanpak realisatie en timing nieuwe strategische projecten

Als afsluiting van het strategieformuleringsproces behoort een programmering - een spoorboekje - van de realisering gemaakt te worden. Men dient met andere woorden bepaalde peildata vast te stellen waarop belangrijke fasen van het project begonnen resp. afgesloten dienen te worden. Zulks is nodig voor een goede bewaking van de opbouw, maar evenzeer om de financiële consequenties zowel qua investeringen als qua vrijkomende cash-flow regelmatig op de voet te kunnen volgen. Daarmede is dan dat project onderdeel van de totaalstrategie geworden, en wordt het daardoor als strategisch segment object van evaluatie, teneinde de strategie voor de daarop volgende planperiode te kunnen formuleren.

25 Enkele concluderende opmerkingen

Het in de voorgaande paragrafen beschreven strategieformuleringsproces is in essentie bedoeld als een model voor de besluitvorming over de strategische problematiek.

Dit model is op een aantal punten vrij uitvoerig uitgewerkt. De mate van gedetailleerdheid van een dergelijk besluitvormingsproces kan zeer sterk uiteenlopen. Dit hangt o.m. af van de omvang, de doelstellingen, de stijl van management, de organisatie (structuur, conflicten, enz.), de dynamiek van de omgeving, de technologie(ën), de produkten en markten enz. (zie ook Litschert en Nicholson 1974). Men moet zich met andere woorden hoeden voor een klakkeloze invoering en toepassing van het model. Volledige invoering kan een vrij vergaande formalisering van de procedure tot gevolg hebben. Dit eist een behoorlijke discipline, is veelal niet goedkoop en kost tijd (vgl. ook Taylor 1975, pag. 38). Voor ondernemingen met een wat traditionele managementstijl en een beperkte omgevingsdynamiek kan een geformaliseerde procedure de juiste zijn, bij sterk van creativiteit en innovatie afhankelijke

kan deze juist averechtse effecten hebben. Elke onderneming moet m.a.w. zorgvuldig de mate van formalisering en detaillering kiezen die met zijn karakteristiek en voorkeur overeenkomt en het hierboven beschreven draaiboek in overeenstemming daarmee aanpassen.

Vooraf ook de groei naar het gekozen detaillerings- en formaliseringsniveau moet zorgvuldig gepland worden. Mislukkingen op deze weg zijn erg gevaarlijk (zie o.m. Ringbakk 1972 en Steiner en Schöllhammer 1975). Het is zeer moeilijk de organisatie wederom voor strategische planning te enthousiasmeren als men op dit terrein al eens een échec geleden heeft (zie ook Brown en O'Connor 1974, hfdst. 4 e.v.).

Er kan nauwelijks genoeg benadrukt worden dat de organisatie vanaf de introductie van strategische planning door een intensief leerproces gaat. Diegenen die bij het proces betrokken worden, krijgen dikwijls met voor hen nieuwe problemen te maken. Men moet strategisch leren denken. De tijds-horizon van de behandelde problemen verschuift. Nieuwe informatie, dikwijls uit een veelheid van disciplines, moet aan elkaar gerelateerd en vervolgens geëvalueerd worden, enz. Dit vergt een belangrijke mentaliteitsverandering van de betrokkenen. Vandaar dat er een reëel gevaar in schuilt te ambitieus te beginnen, te veel ineens te willen. Het venijn zit hier in de start, niet in de staart.

Men moet rekenen op een leer- en introductieperiode van zeker drie doch vaak meer jaren. Daarom is het zaak vrij grof met slechts enkele beoorde-lingpunten per fase te beginnen en vervolgens geleidelijk te verfijnen tot het gewenste detaillerings- en formaliseringsniveau. Dit laatste kan overigens onder invloed van de omstandigheden in de loop der jaren ook weer wijzigen!

De strategische planning vormt via de analytische en gesystematiseerde informatieverzameling en de daarop gebaseerde conclusievorming een effectieve ondersteuning voor de intuïtie van de ondernemer-manager bij zijn besluitvorming. Strategische planning zal die intuïtie en visie mijns inziens echter nimmer geheel kunnen vervangen.

Het systematisch gebruiken van de analyse in de hierboven beschreven zin heeft nog als voordeel dat men aan verschillende fasen van het proces gelijktijdig kan werken. Het is beslist niet zo dat men fase na fase op het gereedkomen van de conclusies van de voorgaande etappe moet wachten. Wel is natuurlijk in dat geval noodzakelijk dat de coördinatie van de verschillende werkzaamheden organisatorisch goed beheerst wordt.

Het materiaal dat tijdens het proces wordt verzameld en regelmatig op actualiteit aangepast, vormt een databank die vooral ook in onzekere en turbulente perioden zijn grote waarde kan bewijzen. Juist nu op dit moment de belangstelling voor de inbouw van risicospreiding en flexibiliteit in de strategie zo sterk toeneemt, is het verzamelen en voorbereiden van gegevens voor eventualiteiten van het grootste belang.⁵) Immers moet men hieraan nog beginnen op het tijdstip waarop de ontwikkeling manifest wordt, dan is men vrij zeker te laat voor een adequate reactie.

⁵) Men vergelijkte bijv. Taylor 1973, pag. 24, t.a.v. de veranderende filosofie m.b.t. flexibiliteit, voorts Krijnen 1975.

Voor het traceren van eventualiteiten en het bepalen van de informatiebehoefte die daaruit kunnen ontstaan, is het doorlopen van het gehele schema zeer nuttig. Men kan dit illustreren met de informatiebehoefte die opeens ontstaat als bijvoorbeeld een klein bedrijf zich aanmeldt bij een groter met het verzoek te worden overgenomen. Indien het proces eenmaal functioneert kan een dergelijke vraag zonder veel moeite geëvalueerd worden. Alle uitgangspunten, doelstellingen, randvoorwaarden en kwaliteitsprofielen liggen dan immers klaar (Ansoff c.s. 1970).

Het is niet voor twijfel vatbaar dat een studie over en toepassing van strategische planning in ondernemingen die dit nog niet of onvoldoende doen, een aanmerkelijke versterking van het instrumentarium van het management tot gevolg zal hebben en een groter overzicht en inzicht zal bewerkstelligen in het labrynt van invloeden, kansen, en bedreigingen waarin menig manager zich op dit moment verstrikt voelt.

Voetnoten bij Artikel III

- F. J. Aguilar: Scanning the business environment. McMillan 1966
H. Igor Ansoff: Corporate strategy. Mc Graw Hill 1965
H. Igor Ansoff: Toward a strategic theory of the firm. In: Business strategy, edited by H. Igor Ansoff. Penguin Books 1969
H. Igor Ansoff, J. Avner, R. G. Brandenburg, F. E. Porter en R. Radosevich: Does planning pay? - The effect of planning on success of acquisitions in American firms. In: Long range planning, Dec. 1970, pag. 1 e.v.
James K. Brown en Rochelle O'Connor: Planning and the corporate planning director. The Conference Board, New York, 1974
Charles R. Ferguson: Measuring corporate strategy. Dow Jones-Irwin, Homewood 1974
Th. P. van Hoorn: Behoeften van ondernemingen aan informatie over ondernemingen buiten de eigen branche in het kader van hun strategiekeuze. MAB juli/aug. 1974, pag. 320 e.v.
J. Hovers: Expansie door overname. NIVE-Samsom 1972
D. E. Hussey: Introducing Corporate Planning. Pergamon Press, Oxford 1971
Friedhelm Kramer en Horst G. Appelt: Die neuen Techniken der Produktinnovation. Verlag moderne Industrie, München 1974
H. G. Krijnen: de flexibiliteitsdoelstelling van de ondernemingsorganisatie. TED, sept. 1975, pag. 292 e.v.
Robert J. Litschert en Edward A. Nicholson: Corporate long range planning groups - some different approaches. Long range planning, August 1974
Rudolf Mann: Strategisches controlling. Managermagazin, mei 1976, pag. 70 e.v.
K. A. Ringbakk: Why planning fails. European Business, sept. '72, nr. 3
Richard P. Rumelt: Strategy, Structure and Economic performance. Harvard University Press, 1974
I. Th. M. Snellen: Benaderingen in Strategieformulering. Samsom 1975
George A. Steiner en Hans Schölhammer: Pitfalls in multi-national long range planning. Long range planning, April 1975
Bernard Taylor: Strategic planning for resources. Henley 1973 (niet in de handel)
Bernard Taylor: Strategies for planning. Long range planning, Aug. '75
R. van der Torn: De strategische planning. De accountant, maart 1973
Hugo R. Uytterhoeven, Robert W. Ackerman, John W. Rosenblum: Strategy and organisation. Richard Irwin 1973